

ИНВЕСТИЦИЯ МУХИТИНИ ЯРАТИШДА СОЛИҚ КОДЕКСИГА КИРИТИЛГАН ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР

Джумамуратов Руслан Танатарович

«Солиқлар ва солиқга тортиш» кафедраси магистранти,

Ўзбекистон Республикаси Банк-Молия Академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816478>

Миллий иқтисодиётимизни ривожлантириш ва барқарорлигини таъминлашда инвестицияларнинг ўрни иқтисодиётда рўй бераётган таркибий ўзгаришлар, иқтисодий ўсиш суръатлари, аҳоли турмуш даражаси ва корхоналар рақобатбардошлигини оширишга муҳим аҳамият касб этади.

Шунинг учун инвестиция қарорларига, шунингдек, иқтисодиётимизга инвестиция ресурсларини фаол жалб қилишда солиқ қонунчилиги ўзгарувчанлигининг таъсири бугунги куннинг долзарб муаммоси ҳисобланади.

Солиқ механизмини ташкил этиш пойдевори – мамлакат солиқ тизимини бошқариш функцияларини амалга оширишга масъул бўлган аниқ субъектларни, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар йиғиндисини, солиқ муносабатларнинг субъектлар таркибини ва бу механизмни амалга оширишнинг аниқ қонун-қоидаларини белгилайдиган солиққа оид қонун ҳужжатлари ҳисобланади. Солиқ солиш билан боғлиқ элементлар Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига белгиланган бўлиб, солиқлар орқали инвестицион жараёнларни тартибга солишда солиққа тортиш тизимининг асосан икки дастакларидан кўпроқ фойдаланилади: ставка ва имтиёзлар. Ҳозирги кунга келиб солиққа тортишнинг биринчи дастагидан, яъни ставкаларни пасайтириш тарзидаги дастакдан етарлича фойдаланилди. Мисол учун фойда солиғи ставкасидан 1995 йилдаги 38 фоиздан 2017 йилда 7,5 фоизга (2018 йилда фойда солиғи ҳамда ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи билан бирга 14 фоизни ташкил этади) ёки 22 йил мобайнида 5 баробардан зиёдга камайтирилди.

Мамлакатимизда дастлабки Солиқ Кодекси 1997 - йил 24 - апрелда ЎРҚ-396-I - сонли Ўзбекистон Республикасининг Қонуни билан қабул қилинган бўлиб, 1998 - йил 1- январдан бошлаб кучга кирган ва 2008 - йил 1- январдан бошлаб ўз кўчини йўқотган.

Кейин 2007 - йил 25 - декабрда ЎРҚ-136 - сонли Ўзбекистон Республикасининг Қонуни билан янги таҳрирда қабул қилинган бўлиб, 2008 - йил 1- январдан бошлаб кучга кирган ва 2020 - йил 1- январдан бошлаб ўз кўчини йўқотган.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси 2019 - йил 30 - декабрда ЎРҚ-599 - сонли Ўзбекистон Республикасининг Қонуни билан янги таҳрирда қабул қилинган бўлиб, 2020 - йил 1- январдан бошлаб кучга кирган ва ҳозиргача амалда ҳисобланади.

Янги таҳрирдаги Солиқ Кодексига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни таҳлил қиладиган бўлсак, инвестициявий жозибadorликни ошириш, ишбилармонлик муҳитини яхшилаш ва ёшлар бандлигини таъминлашга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар 3 та Қонунда акс эттирилганлиги кўрамаиз. Булар “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига қўшимча ва ўзгартириш киритиш тўғрисида”ги 2021 йил 14 сентябрдаги ЎРҚ-714-сонли, 2022 йил 12 июлдаги ЎРҚ-783-сонли, 2023 йил 12 июндаги ЎРҚ-845-сонли Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари ҳисобланади.

Албатта ушбу киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар орқали давлатнинг инвестиция мухитини яратишга ва иқтисодиётни трансформация қилиш учун инновация ҳамда инвестиция фаолияти турларини кенгайтириш ва уларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштиришга эришилади.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда амалга оширилаётган жадал иқтисодий ислохотлар солиқ қонунчилигининг барқарорлигини таъминлаш, пировардида инвесторлар ишончини ошириш, жаҳон иқтисодиётида мамлакат рейтингини кўтаришни ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлашни орқали хорижий инвесторлар билан ҳамкорликни яхшилашни мақсад қилиб олиши лозим.

References:

1. “Инвестиция ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, Lex.uz
2. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси, Lex.uz
3. “Ўзбекистон 2030” стратегияси, Lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Солиқ қўмитаси расмий сайтлари ҳисоботлари ва маълумотлари